

EKSPERTIZA TERGOV HARAKATINI TAKOMILLASHTIRISH

Agoyev Shukrullo Safarboyevich

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi

“Tergov faoliyati” kafedrası o'qituvchisi

Narzullayev Xayrullo Nutfullo o'g'li

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi 3-bosqich 326-guruh kursanti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15718736>

Annotatsiya: Ushbu maqolada ekspertiza tergov harakatidagi ahamiyati, mavjud muammolar va uni takomillashtirish yo'llari tahlil qilingan. Texnologiyalarni joriy etish, ekspertlarning malakasini oshirish, huquqiy asoslarni mustahkamlash hamda resurslarni yaxshilash ekspertizani yanada samarali qilishga xizmat qiladi. Bu esa jinoyatlarni aniqlash va tergov sifatini oshirishga imkon yaratadi.

Kalit so'zlar

Ekspertiza tayinlash, dalillar, biologik namunalar tahlili, texnik vositalar va elektron qurilmalar.

Tergov jarayonida ekspertiza natijalari muhim ahamiyatga ega bo'lib, ular jinoyatlarning ochilishida, gumonlanuvchining aybini aniqlashda va adolatli hukm chiqarishda asosiy vosita hisoblanadi. Shu bois, ekspertizani yuqori sifatda va samarali tashkil etish tergov harakatining muvaffaqiyati uchun juda zarur. Hozirgi kunda ekspertiza faoliyatini takomillashtirishga oid talablar kundan-kunga oshib bormoqda, chunki jinoyat turlari murakkablashib, texnologiyalar tez rivojlanmoqda¹.

Ekspertiza — bu ilmiy va texnik bilimlarga asoslangan maxsus bilim egalarining tergov jarayonida aniq bir masala yuzasidan beradigan xulosasi. Tergovda ekspertizalar:

- Jismoniy dalillarni tahlil qilish,
- Jinoyat joyidagi izlarni o'rganish,
- Kimyoviy va biologik testlar,
- Texnik vositalar va elektron qurilmalarni tekshirish,
- Moliyaviy hujjatlarni ekspertizasi kabi ko'plab sohalarni qamrab oladi.

Ekspertiza natijalari tergovchilar va sudlar uchun daliliy asos vazifasini bajaradi².

1. Texnologiyalarni joriy etish va avtomatlashtirish

So'nggi yillarda raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt asosida ekspertiza jarayonlarini avtomatlashtirish sohasida katta yutuqlar mavjud. Masalan, biometrik ma'lumotlarni aniqlash, video va audio yozuvlarni tahlil qilish, kiberjinoyatlarni o'rganish kabi yo'nalishlarda texnologiyalar yordamida tez va aniq xulosalar chiqarish imkoniyati paydo bo'ldi. Bunday yondashuv tergov samaradorligini oshiradi³.

2. Ekspertlarning malakasini oshirish

Ekspertiza sifatini ta'minlash uchun ekspertlarning doimiy malaka oshirishlari, yangi usullar va standartlarni o'zlashtirishlari muhimdir. Shuningdek, ekspertlarning shaxsiy

¹ Ш.С.Агоев., Ташев У. Экспертиза фаолиятининг арманистон республикаси жиноят-протсессуал қонунчилигидаги ҳуқуқий асослари //Развитие и инновации в науке. – 2024. – Т. 3. – №. 6. – С. 48-56.

² Н.Қ.Усманалиев. Протсессуал муддатларнинг ҳисоблашда қўлланилувчи мезонларнинг айрим жиҳатлари //проблемс анд солутюнс оф ссиентифис анд инновативе рессарч. – 2024. – Т. 1. – №. 3. – С. 25-30.

³ А.Т.Аширбоев. Жиноят ишени тўхтатиш тушунчаси ва аҳамияти. Эксперткриминалистик фаолият: истиқболлар ва инновациялар мавзусидаги халқаро конференция материллари тўплами. Т., Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси, 2023. – Б. 381-388.

xatoliklarini kamaytirish uchun markazlashgan nazorat va sertifikatlashtirish tizimlarini rivojlantirish zarur⁴.

3. Ekspertiza jarayonining huquqiy asoslarini mustahkamlash

Ekspertiza faoliyati uchun aniq, ochiq va zamonaviy huquqiy me'yorlar yaratish muhim. Bu tergov jarayonida ekspertiza natijalarining qonuniyligini va sud tomonidan tan olinishi darajasini oshiradi. Huquqiy bazani takomillashtirish orqali ekspertizaga bo'lgan ishonch mustahkamlanadi.

4. Resurslar va infratuzilmani yaxshilash

Ekspertiza laboratoriyalari va markazlariga zamonaviy jihozlar yetkazib berish, laboratoriya muhitini yaxshilash va malakali xodimlarni jalb qilish ekspertiza sifatini sezilarli darajada oshiradi⁵.

5. Tergov va ekspertiza o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish

Tergovchilar va ekspertlar o'rtasida o'zaro samarali muloqot o'rnatish, ma'lumot almashish tizimlarini rivojlantirish ekspertiza natijalarining tez va to'liq olinishi uchun muhimdir.

Ekspertiza tergov harakatining muhim qismi bo'lib, uning takomillashtirilishi adolatli sudlov tizimini ta'minlash uchun zarurdir. Zamonaviy texnologiyalarni joriy etish, ekspertlarning malakasini oshirish, huquqiy asoslarni mustahkamlash hamda resurslarni yaxshilash orqali ekspertiza sifatini oshirish mumkin. Bularning barchasi jinoyatlarni aniqlash va tergov jarayonini samarali olib borishda hal qiluvchi ahamiyatga ega.

References:

Используемая литература: Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси.
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 25.01.2020 йилдаги Олий Мажлисга Мурожаатномаси. // [Электрон манба].
3. Ўзбекистон юридик энциклопедияси. –Т., 2009. – Б. 199.
4. Ўзбекистон миллий энциклопедияси. Т.4. –Т., 2002. – Б. 47.
5. *Б.Б.Муродов*. Жиноят-протсессуал қонун нормаларини эркинлаштириш йўллари // Олий юридик ўқув юртларида инсон ҳуқуқлари муҳофазасини таъминловчи фанларнинг ўқитишнинг замонавий муаммолари. Тошкент. Ўзбекистон Миллий университети ҳуқуқшунослик факултети 2009. Б. 66-69.
6. *Б.Б.Муродов*. Жиноят-протсессуал муносабатларда ҳимоячининг иштироки // “Адвокатлик фаолияти: назария ва амалиёт масалалари” мавзусидаги илмий-амалий конференция материаллари. ЎЗР Президенти ҳузуридаги Амалдаги қонун ҳужжатлари мониторинги институти. – Тошкент, 2010. Б. 171-175.
7. *Б.Б.Муродов*. Хусусий айблов институтини қўллаш самарадорлигини ошириш йўллари // Хусусий айблов ва ярашув институтларини такомиллаштириш чоралари:

⁴ Б.Б.Муродов. “Жиноятларни тергов қилиш методикаси” фанидан ўқув дастури. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2012. Б.24

⁵ Ш.Ш.Суюнов. Ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш тергов ҳаракатининг жиноят содир этган шахсларни аниқлаш ҳамда уларнинг айбини исботлашдаги аҳамияти. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Республика илмий-амалий конференцияси.

Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Т:Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015й.Б. 34-40.

8. *Б.Б.Муродов.* “Жиноятларни тергов қилиш методикаси” фанидан ўқув дастури. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2012. Б.24

9. *Ш.Ш.Суюнов.* Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишдан иборат жиноятларни квалификатсия қилишнинг муҳим жиҳатлари. “Талқин ва тадқиқотлар” Республика илмий-услубий журнали 10сони. 01.10.2022 йил Б. 105-109.

10. *Ш.Ш.Суюнов.* Компютер техника воситалари орқали содир этилган фирибгарлик жинояти турлари. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Республика илмий-амалий конференцияси. 9.06.2023 йил

11. *Ш.Ш.Суюнов.* Ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш тергов ҳаракатининг жиноят содир этган шахсларни аниқлаш ҳамда уларнинг айбини исботлашдаги аҳамияти. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Республика илмий-амалий конференцияси.

12. *Ш.Ш.Суюнов.* Гиёҳвандлик воситаларини, уларнинг аналогларини ёки психотроп моддаларини сотиш мақсадисиз ноқонуний ишлаб чиқариш, олиш, сақлаш, жинояти тушунчаси // Жамият ва инновация. – 2025. – В. 6. – Но 1/С. – Б. 267-277.

13. *А.Т.Аширбоев.* Айбланувчининг қаерда эканлиги номаълум бўлган ҳолларда жиноят ишини тўхтатишнинг назарий ва амалий жиҳатлари. Жамият ва инновациялар № 1 (2024).– 2024. – 314-320 б.

14. *А.Т.Аширбоев.* Жиноят ишини тўхтатиш тушунчаси ва аҳамияти. Эксперткриминалистик фаолият: истиқболлар ва инновациялар мавзусидаги халқаро конференция материаллари тўплами. Т., Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси, 2023. – Б. 381-388.

15. *А.Т.Аширбоев.* Айбланувчининг иштирокини таъминлаш имкони бўлмаган тақдирда дастлабки терговни тўхтатиш: Назария ва амалиёт. Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Қорақалпоғистон бўлимнинг Ахборотномаси № 1 (2024).– 2024. 95-98 б.

16. *А.Т.Аширбоев.* Суриштирув ва дастлабки терговни тўхтатиш институти: халқаро тажриба ва ўзбекистон қонунчилигини такомиллаштириш истиқболлари //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – Т. 3. – №. 14. – С. 37-42.

17. *Н.Қ.Усманиев.* “Оқилона муддат” тамойилини жорий этиш назарий ва амалий жиҳатлари //Наука и инновации в системе образования. – 2025. – Т. 4. – №. 3. – С. 44-50.

18. *Н.Қ.Усманиев.* Жиноят ишини юритишни тўхтатиш ва тиклаш муддатлари билан боғлиқ айрим мулоҳазалар //Теоретические аспекты становления педагогических наук. – 2025. – Т. 4. – №. 6. – С. 40-47.

19. *Н.Қ.Усманиев.* Протсессуал муддатларнинг ҳисоблашда қўлланилувчи меъзонларнинг айрим жиҳатлари //проблемс анд солутсионс оф ссиентифис анд инновативе ресеарч. – 2024. – Т. 1. – №. 3. – С. 25-30.

20. *Н.Қ.Усманиев.* Байназов Ж. Ўғирлик жинояти бўйича ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш тергов ҳаракатининг янги усуллари //Наука и инновации в системе образования. – 2024. – Т. 3. – №. 8. – С. 69-74.

21. *Ш.С.Агоев., Шакирова С.* Қийнаш жиноятини тергов қилиш: назария ва амалиёт //Развитие и инновации в науке. –2024. – Т. 3. – №. 6. – С. 75-81.
22. *Ш.С.Агоев., Абдухамидов А.* Гувоҳлантириш тергов харакатини ўтказишнинг ахамияти //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – Т. 3. – №. 7. – С. 49-51.
23. *Ш.С.Агоев., Асатуллаев Д.* Ахборот технологиялари соҳасидаги ўғирлик жиноятларни тергов қилишнинг ўзига хос хусусиятлари //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – Т. 3. – №. 7. – С. 31-35.
24. *Ш.С.Агоев., Ташев У.* Экспертиза фаолиятининг арманистон республикаси жиноят-протесссуал қонунчилигидаги ҳуқуқий асослари //Развитие и инновации в науке. – 2024. – Т. 3. – №. 6. – С. 48-56.
25. *Хушвактова Н.А.* Факторы, препятствующие эффективному использованию общественного участия в досудебном производстве / Н.А. Хушвактова // Теоретические аспекты юриспруденции и вопросы правоприменения: сб. ст. по материалам LXV Международной научно-практической конференции «Теоретические аспекты юриспруденции и вопросы правоприменения». – № 11(65). – Москва, Изд. «Интернаука», 2022. DOI:10.32743/25419889.2022.11.65.346588
26. *Хушвактова Н.А.* Коррупцияга оид жиноятларни фош қилиш ва тергов қилишда жамоатчилик ёрдамидан фойдаланиш // «Давлат бошқаруви соҳасида коррупциявий хавф-хатарларни бартараф этиш механизмларини такомиллаштириш масалалари»: республика илмий-амалий конференцияси тўплами – Тошкент давлат юридик университетининг ихтисослаштирилган филиали, Т: 2022. Б.78-83.